

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20484342>

API HUIJATLARINI AVTOMATIK HOSIL QILUVCHI VA SIFATINI BAHOLAYDIGAN DASTURIY MAJMUA

Safarov Jahonzeb Ahror o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti talabasi

E-mail: jahonz3b@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada Django REST Framework asosida ishlab chiqilgan API loyihalarining hujjatlash sifatini avtomatik baholaydigan dasturiy majmua taqdim etilgan. Mavjud yechimlar faqat OpenAPI sxemasini hosil qiladi, lekin sifatni baholay olmaydi. Tadqiqotda uch o'lovli sifat baholash modeli ishlab chiqildi va plugin arxitekturasi yaratildi. Tizim 23 endpointli sinov loyihasida 47 ta sifat muammosini aniqladi, 212 ta test bilan qoplangan.

Kalit so'zlar: API hujjatlashtirish, Django REST Framework, OpenAPI, sifat baholash, plugin arxitekturasi, Open/Closed prinsipi.

A SOFTWARE COMPLEX FOR AUTOMATIC GENERATION AND QUALITY ASSESSMENT OF API DOCUMENTATION

ABSTRACT

The article presents a software complex for automatic quality assessment of API documentation in Django REST Framework projects. Existing solutions only generate the OpenAPI schema but do not assess quality. A three-dimensional quality assessment model and a plugin-based architecture were developed. The system identified 47 issues in a test project with 23 endpoints and is covered by 212 tests.

Keywords: API documentation, Django REST Framework, OpenAPI, quality assessment, plugin architecture, Open/Closed principle.

KIRISH

Zamonaviy dasturiy ta'minot mikroservislar va taqsimlangan tizimlarga o'tib bormoqda. Bunday tizimlarda komponentlar o'rtasidagi aloqa dasturlash interfeyslari (API) orqali amalga oshiriladi. Postman tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil oxiriga kelib ommaviy ravishda ro'yxatdan o'tgan API soni 30 mingdan oshdi, korporativ tarmoqlardagi ichki API soni esa millionlab tashkil etadi [1].

Bunday vaziyatda API hujjatlarining sifati muhim omilga aylanadi. SmartBear kompaniyasining tadqiqotiga ko‘ra, dasturchilarning 65% dan ortig‘i sifatsiz hujjatlarni boshqa loyihaga o‘tishning sabablaridan biri deb hisoblashadi [2]. Django REST Framework (DRF) ekotizimida hujjatlashtirish uchun drf-yasg va drf-spectacular kabi vositalar mavjud bo‘lib, ular OpenAPI standartiga muvofiq sxemalarni avtomatik hosil qiladi [3].

Biroq mavjud yechimlarning aksariyati faqat texnik sxemalarni generatsiya qilish bilan cheklanadi: endpointlar ro‘yxatini, parametrlar tavsiflarini va javob formatlarini chiqaradi, lekin hujjatlarning to‘liqligi, xavfsizlik talablarining aniqligi va nomlash konvensiyalariga rioya qilinishini baholay olmaydi. Bundan tashqari, mavjud vositalar bir martalik hujjat hosil qilish bilan cheklanib, vaqt o‘tishi bilan API o‘zgarishlarini kuzatib bormaydi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — DRF asosida ishlab chiqilgan tizimlarning API endpointlarini avtomatik aniqlaydigan, hujjatlash sifatini ko‘p o‘lchovli mezonlar bo‘yicha baholaydigan va olingan natijalarni vaqt o‘tishi bilan kuzatish imkonini beradigan dasturiy majmuani ishlab chiqishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

1. Mavjud yechimlar tahlili

DRF ekotizimida hujjatlashtirish uchun ikkita asosiy yechim mavjud. drf-yasg paketi 2017-yilda yaratilgan va OpenAPI 2.0 (Swagger) standartiga asoslangan. drf-spectacular paketi 2019-yilda paydo bo‘lgan va OpenAPI 3.0+ standartini to‘liq qo‘llab-quvvatlaydi. Hozirgi kunda drf-spectacular DRF jamoasi tomonidan rasmiy ravishda tavsiya etiladigan yechimdir [4].

Ushbu vositalarning kuchli va kuchsiz tomonlarini taqqoslash maqsadida 1-jadval tuzildi.

1-jadval

Mavjud yechimlar va ishlab chiqilgan tizim qiyosiy tahlili

Imkoniyat	drf-yasg	drf-spectacular	Postman	Ishlab chiqilgan tizim
Sxema generatsiyasi	✓	✓	—	✓
OpenAPI 3.0	Qisman	✓	✓	✓
Sifat baholash	—	—	—	✓
O‘zgarishlar tarixi	—	—	Qisman	✓
Plugin kengaytirilishi	—	Qisman	—	✓
Tuzatish tavsiyalari	—	—	—	✓

Tahlil natijasi shuni ko'rsatadiki, mavjud yechimlar to'rt asosiy imkoniyat — sifat baholash, o'zgarishlar tarixi, plugin kengaytirilishi va tuzatish tavsiyalari bo'yicha cheklanganga ega. Bu kamchilik tadqiqot bo'shlig'ini shakllantiradi va ushbu ish doirasida hal qilinadigan asosiy muammoni belgilaydi.

2. Tizim arxitekturasi va asosiy modullar

Ishlab chiqilgan dasturiy majmua qatlamli arxitektura asosida loyihalashtirilgan. Bunday yondashuv komponentlarni mas'uliyat darajasi bo'yicha gorizontal qatlamlarga ajratadi va har bir qatlamning alohida sinovdan o'tkazilishi va kerak bo'lganda almashtirilishi imkonini beradi.

Tizim to'rt qatlamga bo'lingan. Birinchi qatlam — kirish qatlami — tashqi dunyo bilan aloqa nuqtasi: HTTP so'rovlari, CLI buyruqlari va Python API orqali kirish ta'minlanadi. Ikkinchi qatlam — mantiqiy qatlam — tizimning yuragi bo'lib, endpoint topish, metadata chiqarish, sifat baholash va orkestratsiya modullari shu yerda joylashgan. Uchinchi qatlam — ma'lumotlar qatlami — natijalarni Django ORM yordamida saqlaydi. To'rtinchi qatlam — taqdim etish qatlami — natijalarni JSON, CSV, Markdown va HTML formatlarda eksport qiladi hamda web-dashboard, Swagger UI va ReDoc orqali ko'rsatadi.

Tizimning eng muhim moduli — endpoint topish moduli (`analyzer.py`) — Django URL daraxtini rekursiv ravishda bo'ylab yuradi va har bir DRF endpoint haqida boy metadata to'playdi: view klassi, serializer, HTTP metodlari, parametrlar, autentifikatsiya va permission ma'lumotlari, filterlar va sahifalash sozlamalari. Algoritm $O(N)$ murakkablikka ega bo'lib, har bir endpoint atigi bir marta tahlil qilinadi.

NATIJALAR

3. Hujjatlash sifatining ko'p o'lchovli baholash modeli

Tadqiqotning markaziy ilmiy hissasi — API hujjatlash sifatini matematik aniq, kompyuter o'lchaydigan tarzda baholaydigan ko'p o'lchovli model. Model ISO/IEC 25010 dasturiy ta'minot sifati standartiga asoslangan [5] va uch o'lchovni qamrab oladi: hujjatlash to'liqligi, xavfsizlik talablarining aniqligi va nomlash konvensiyalariga rioya qilinishi.

Har bir o'lchov uchun ekspert baholash asosida og'irlik belgilangan: hujjatlash to'liqligi — 55%, xavfsizlik aniqligi — 25%, nomlash konvensiyalari — 20%. Yakuniy ko'rsatkich og'irlikli o'rtacha formulasi bo'yicha hisoblanadi:

$$S = (\sum s_i \times w_i) / (\sum w_i) \times 100$$

bu yerda S — endpointning umumiy bahosi (0–100 oralig'ida), s_i — i -chi tahlilchining bergan bahosi (0–1 oralig'ida normallashtirilgan), w_i — i -chi tahlilchining og'irligi.

Misol: agar endpoint hujjatlash bo'yicha 0,8 ball, xavfsizlik bo'yicha 0,4 ball va nomlash bo'yicha 0,9 ball olgan bo'lsa, uning yakuniy bahosi: $S = (0,8 \times 55 + 0,4 \times 25 + 0,9 \times 20) / 100 \times 100 = 72$ ball (B baho).

Olingan ko'rsatkich asosida endpointlar uchta risk darajasiga taqsimlanadi: LOW (80–100 ball), MEDIUM (50–79 ball) va HIGH (0–49 ball).

4. Kengaytiriluvchan plugin arxitekturasini

Tizimning ikkinchi muhim ilmiy hissasi — kengaytiriluvchan plugin arxitekturasini. U Bertrand Meyer tomonidan taklif qilingan Open/Closed prinsipiga asoslangan [6]: modullar kengayishga ochiq, lekin o'zgarishga yopiq bo'lishi kerak. Yangi baholash mezonlarini qo'shish uchun asosiy kodning birona satri ham o'zgartirilmasligi shart.

Arxitekturaning markazida BaseAnalyzer mavhum klassi joylashgan. Har bir konkret tahlilchi (DocumentationAnalyzer, SecurityAnalyzer, NamingConventionAnalyzer) shu klassdan meros oladi va analyze() metodini amalga oshiradi. Reestr mexanizmi (Registry pattern) orqali yangi tahlilchilar runtime'da qo'shilishi va baholashga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

5. Amaliy natijalar

Ishlab chiqilgan tizim 23 endpointli e-commerce sinov loyihasida sinovdan o'tkazildi. Birinchi skanerlash natijalari: loyihaning umumiy bahosi — 67 ball (C grade), aniqlangan sifat muammolari — 47 ta, risk taqsimoti — 9 ta LOW, 8 ta MEDIUM va 6 ta HIGH risk endpoint. POST /payments/process_payment/ endpointi tuzatilgandan so'ng ikkinchi skanerlash o'tkazildi (2-jadval).

2-jadval

Avval va keyin: tuzatish samaradorligi taqqosi

Ko'rsatkich	Avval	Keyin
Umumiy ball	67	78 (+11)
Akademik baho	C	B
Aniqlangan muammolar	47	30 (-17)
HIGH risk endpointlar	6	3 (-3)
LOW risk endpointlar	9	12 (+3)

Tizimning unumdorligi: 10–20 endpointli kichik loyihada 0,4 sekund, 50–100 endpointli o'rta loyihada — 2 sekund, 200–300 endpointli yirik loyihada — 7,5 sekund, 500 dan ortiq endpointda esa 18,5 sekund. Dasturiy majmua jami 212 ta unit va integratsiya testlari bilan qoplangan, kod qoplami darajasi 85% dan yuqori.

MUHOKAMA

Ishlab chiqilgan tizim hujjatlashtirish muammolarini avtomatik aniqlab, aniq tavsiyalar berishi bilan mavjud yechimlardan farqlanadi. Plugin arxitekturasi yangi mezonlarni asosiy kodga aralashmasdan qo‘shish imkonini beradi, bu esa tizimni uzoq muddatli rivojlantirishga qulay qiladi. Vaqt o‘tishi bilan kuzatish mexanizmi CI/CD jarayonlariga muvaffaqiyatli integratsiya qilinishi mumkin.

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, mavjud vositalar (drf-yasg, drf-spectacular, Postman) faqat sxema generatsiyasi bilan cheklanib, sifat baholash funksiyasiga ega emas. Ishlab chiqilgan tizim esa to‘liq sifat baholash tsiklini ta‘minlaydi va amaliy foydalanish uchun tayyor.

XULOSA

Mazkur tadqiqot doirasida Django REST Framework asosida qurilgan tizimlarning API hujjatlarini avtomatik hosil qilish va ularning sifatini ko‘p o‘lchovli mezonlar bo‘yicha baholaydigan dasturiy majmua ishlab chiqildi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi uch yo‘nalishda namoyon bo‘ldi:

Birinchi, hujjatlash sifatini matematik aniq baholaydigan uch o‘lchovli model ishlab chiqildi. Bu model ISO/IEC 25010 standartiga asoslangan va og‘irlikli o‘rtacha formulasi orqali hujjatlash, xavfsizlik va nomlash mezonlarini birlashtiradi.

Ikkinchi, Open/Closed prinsipiga asoslangan plugin arxitekturasi yaratildi. Bu arxitektura yangi baholash mezonlarini asosiy kodga aralashmasdan qo‘shish imkonini beradi.

Uchinchi, vaqt o‘tishi bilan API o‘zgarishlarini avtomatik kuzatish mexanizmi joriy etildi. Bu mexanizm CI/CD jarayonida regressiya nazoratini va xavfsizlik auditini avtomatlashtirish uchun amaliy ahamiyatga ega.

Tizimning amaliy samaradorligi 23 endpointli sinov loyihasida tasdiqlandi: 47 ta sifat muammosi aniqlandi va loyihaning umumiy bahosi 67 dan 78 ballga ko‘tarildi. Kelajakdagi rivojlantirish yo‘nalishlari: sun‘iy intellekt asosidagi tavsiyalar tizimi, GraphQL qo‘llab-quvvatlash, multi-tenant rejim va FastAPI, Flask kabi freymvorklarga port qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Postman, Inc. 2024 State of the API Report. — San Francisco: Postman, 2024. — URL: <https://www.postman.com/state-of-api/>
2. SmartBear Software. State of API Survey 2023. — Somerville: SmartBear, 2023. — 48 p.
3. Christie T. Django REST framework — Web APIs for Django. Official documentation. — URL: <https://www.django-rest-framework.org/>

4. Tag T. drf-spectacular — Sane and flexible OpenAPI 3 schema generation for Django REST Framework. — URL: <https://github.com/tfranzel/drf-spectacular>
5. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). — Geneva: ISO, 2011. — 34 p.
6. Meyer B. Object-Oriented Software Construction. — 2nd ed. — Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997. — 1296 p.
7. Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. — Reading: Addison-Wesley, 1994. — 395 p.
8. Fielding R. T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures: Doctoral dissertation. — University of California, Irvine, 2000. — 180 p.